

ЎЗБЕКИСТОНДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБА АСОСИДА ПИЛЛАЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Обломуратов Нарзулло Наимович

Тошкент давлат аграр университети ректори, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18986683>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистонда ипакчилик ва тутчилик соҳасини ривожлантиришда илгор хорижий тажрибаларни ўрганиш ва миллий шароитга мослаштириш масалалари таҳлил қилинади. Хусусан, Хитой, Ҳиндистон ва Япония давлатларининг ишлаб чиқариш, селекция, рақамлаштириш ва кластер тизимидаги тажрибалари ўрганилиб, уларни Ўзбекистон шароитида қўллаш имкониятлари асослаб берилади.

Калим сўзлар: ипакчилик ва тутчилик, халқаро тажриба, инновация, кластер тизими, селекция, рақамли мониторинг.

Кириш. Маълумки, пиллачилик соҳаси Ўзбекистоннинг тарихий, иқтисодий ва маданий тараққиётида алоҳида ўрин тутган стратегик тармоқлардан бири ҳисобланади. Қадимдан Марказий Осиё ҳудуди, хусусан бугунги Ўзбекистон ерларида ипак ишлаб чиқариш савдоси ривожланган бўлиб, бу жараён бевосита Буюк Ипак йўли билан боғлиқ халқаро савдо йўлини ривожланишини юзага келтирган. Мазкур йўл орқали Шарқ ва Ғарб ўртасида нафақат товарлар, балки илм-фан, технология ва маданият алмашинуви ҳам амалга оширилган. Ипак маҳсулотлари эса халқаро савдода юқори қийматга эга стратегик товар сифатида эътироф этилган.

Бугунги глобаллашув ва рақобат шароитида ипакчилик ва тутчилик тармоғини замонавий талаблар асосида ривожлантириш долзарб масалага айланмоқда. Жаҳон бозорида табиий ипак маҳсулотларига бўлган талабнинг ортиб бориши, экологик тоза ва биологик парчаланадиган хомашё сифатидаги аҳамияти ушбу соҳани янада такомиллаштиришни талаб этади. Шу боис, ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, маҳсулот таннархини камайтириш, юқори сифатли пилла етиштириш ҳамда чуқур қайта ишлаш тизимини ривожлантириш устувор вазифалардан бири ҳисобланади.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда ипакчиликни ривожлантириш бўйича кластер тизими жорий этилди, тут плантациялари кенгайтирилди, янги дурагай зотлар синовдан ўтказилмоқда. Аммо тармоқда ҳали ҳам ечимини кутаётган муаммолар мавжуд. Жумладан, озиқа базасининг барқарорлиги, тут барги сифатининг ҳудудлар бўйича тафовути, касалликларга чидамли зотларни яратиш, илмий ишланмаларни ишлаб чиқаришга тезкор жорий этиш масалалари долзарб бўлиб қолмоқда.

Халқаро тажриба шуни кўрсатадики, ипакчиликни барқарор ривожлантириш фақатгина ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш билан чекланмайди. Бу жараён илмий селекция, биотехнология, рақамли агротехнологиялар, логистика ва маркетинг тизимларининг узвий интеграциясини талаб этади. Масалан, Хитой Халқ Республикаси ипак ишлаб чиқариш бўйича жаҳонда етакчи ўринни эгаллаб, интенсив плантация тизими ва генетик тадқиқотларни ишлаб чиқариш билан уйғунлаштириш орқали юқори самарадорликка эришган. Ҳиндистонда эса кичик фермер хўжаликлари модели орқали

аҳолининг кенг қатламини пиллачилик жараёнига жалб этган ва ижтимоий-иқтисодий барқарорликни таъминлаган. Япония давлатининг пиллачилик тажрибасида эса селекция, лаборатория диагностикаси ва биохавфсизлик тизими мукамал йўлга қўйилган.

Мазкур давлатлар тажрибаси Ўзбекистон учун нафақат ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, балки сифат кўрсаткичларини яхшилаш, инновацион ёндашувларни жорий этиш ва экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, рақамли мониторинг тизимлари, озиқа базасини масофадан баҳолаш, юқори маҳсулдор ва касалликларга чидамли дурагайлар яратиш, инкубация жараёнларини автоматлаштириш каби йўналишлар миллий шароитга мослаштирилган ҳолда қўлланиши мумкин.

Шунингдек, хориж тажрибасини ўрганиш миллий илмий мактабни ривожлантириш, селекция-генетик тадқиқотларни чуқурлаштириш ва илмий натижаларни амалиётга тезкор татбиқ этиш имконини беради. Ипакчилик ва тутчиликда инновацион ёндашувни кучайтириш орқали тармоқнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш, янги иш ўринлари яратиш ҳамда юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқариш имкониятлари кенгайди. Шу нуқтаи назардан, мазкур мақолада етакчи давлатларнинг илғор тажрибаси таҳлил қилиниб, уларни Ўзбекистон шароитида қўллаш имкониятлари илмий асосда ёритилади.

Халқаро тажрибанинг Ўзбекистон учун аҳамияти шундан иборатки, жаҳон амалиётида, ипакчилик ва тутчиликни самарали ривожлантиришда ушбу асосий омил ҳал қилувчи аҳамиятга эга:

1. Мустақкам илмий база,
2. Ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш интеграцияси,
3. Давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизмлари.

Хусусан, Хитой тажрибасида илмий-тадқиқот институтлари, селекция марказлари ва ишлаб чиқариш кластерлари ягона тизим сифатида фаолият юритади. Бу моделда янги дурагайлар яратиш, уларни синовдан ўтказиш ва оммавий ишлаб чиқаришга жорий этиш жараёни узлуксиз амалга оширилади. Натижада ҳосилдорлик ва пилла сифати барқарор равишда ошиб боради.

Ўзбекистон шароитида ҳам илмий муассасалар, тажриба хўжаликлари ва кластерлар ўртасидаги ҳамкорликни янада кучайтириш зарур. Айниқса, илмий ишланмаларнинг амалиётга жорий этилиш муддатини қисқартириш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Ипакчилик самарадорлиги бевосита тут барги сифати ва микдорига боғлиқ. Халқаро тажрибада тут плантацияларини интенсив усулда ташкил этиш, юқори ҳосилдор навлардан фойдаланиш ва агротехник тадбирларни илмий асосда олиб бориш асосий устувор йўналиш ҳисобланади. Айнан Хитой Халқ Республикасида бир гектар майдондан олинган барг ҳосилдорлиги юқори агротехнология ва ўғитлаш тизими ҳисобига сезиларли даражада юқори кўрсаткичларга эга. Суғоришнинг томчилатиш усули, тупроқ таҳлилига асосланган озиқлантириш тизими ва вегетация мониторингини таҳлил қилиш самарадорликни ошириш билан бир қаторда мавжуд ресурслардан ҳам самарали фойдаланиш имкониятини берган. Ушбу тажрибалар асосида мамалакатимизда қуйидаги йўналишлардаги ишларни такомиллаштириш зарур ҳисобланади.

- Худудлар кесимида тут навларини илмий асосида жойлаштириш;
- Баргнинг озиқавийлик қийматини лаборатория таҳлили асосида баҳолаш;

Суғоришнинг сув тежовчи технологияларини кенг жорий этиш;
Масофавий мониторинг (NDVI каби индекслар) орқали вегетация ҳолатини баҳолаш.

Юқоридаги илмий ёндашувлар нафақат ҳосилдорликни, балки ипак толаси сифатини ҳам яхшилаш имконини беради.

Пиллачилик тармоғини Ҳиндистон тажрибасига назар соладиган бўлсак ипакчиликни кичик хўжаликлар асосида ривожлантириш мумкинлигини кўрсатади. Бу модель қуйидаги афзалликларга эга:

Аҳолининг кенг қатламини даромад манбаи билан таъминлаш;

Оилавий меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланиш;

Ҳудудий кооперация орқали харажатларни камайтириш.

Ўзбекистонда ҳам хонадон шароитида ипак қурти боқиш анъаналари мавжуд. Бироқ бу жараёни илмий маслаҳат, агроном назорати ва логистика тизими билан мустаҳкамлаш зарур. Кооперация асосида озуқа таъминотини йўлга қўйиш, ипак қурти уруғини етказиб бериш ва тайёр пиллани йиғиш тизими такомиллаштирилса, самарадорлик сезиларли даражада ошади.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, пиллачилик соҳасида селекция, генетика ва биохавфсизлик йўналишдаги тадқиқотларни кенг йўлга қўйиш олимларимиз томонидан яратилган зот ва дурагайларнинг истиқболли бўлишига ҳамда илғор фан ютуқларини амалиётда мустаҳкам ўрин эгаллашини кафолатлайди. Ипак қурти маҳсулдорлиги ва пилла сифати кўп жиҳатдан генетик омилларга боғлиқ. Хусусан, Япония тажрибасида генетик барқарор линиялар яратиш, лаборатория назоратини кучайтириш ва касалликларни эрта аниқлаш тизими мукамал йўлга қўйилган. Ушбу услубиёт асосида Ўзбекистон шароитида қуйидаги йўналишларни ривожлантириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

Касалликларга чидамли дурагай зотларни яратиш;

Пебрина ва вирус касалликларини эрта диагностика қилиш;

Сертификатланган инкубация марказларини кўпайтириш;

Молекуляр-генетик усулларни селекция жараёнига жорий этиш.

Шунингдек, биохавфсизлик талабларига қатъий риоя қилиш орқали ипак қуртини боқиш мавсумида йўқотишларини камайтириш ва сифат кўрсаткичларини яхшилаш мумкин бўлади. Ўз навбатида соҳага рақамли технологиялар ва бошқарув тизимини олиб кириш бугунги замон талабларидан бири ҳисобланади.

Замонавий қишлоқ хўжалигида рақамли технологиялар муҳим ўрин эгалламоқда. Халқаро тажрибаларда масофавий мониторинг, электрон маълумотлар базаси, ишлаб чиқариш жараёнини автоматлаштириш ва прогнозлаш моделлари кенг қўлланилади. Мамалакатимиз шароитида ипакчилик кластерларида ягона рақамли платформа яратиш, ҳосилдорлик ва сифат кўрсаткичларини онлайн мониторинг қилиш, статистика ва таҳлил тизимини автоматлаштириш истиқболли йўналиш ҳисобланади.

Хориж тажрибаларида кузатишларимиз шуни кўрсатдики, қўшимча қиймат яратиш ва экспорт салоҳиятини ошириш соҳани жозибдорлигига улкан ҳисса қўшувчи омил ҳисобланади.

Халқаро тажрибада асосий даромад фақат хом пилла сотишдан эмас, балки уни чуқур қайта ишлаш орқали олинади. Ипак матолар, тиббий биоматериаллар, косметик маҳсулотлар ишлаб чиқариш юқори қўшимча қиймат яратади. Мамлакатимиз учун ҳам

хомашё экспортдан тайёр маҳсулот экспортига босқичма-босқич ўтиш муҳим стратегик вазифа ҳисобланади. Бу эса янги технологияларни жорий этиш, дизайн ва брендингни ривожлантириш ҳамда халқаро сертификатлаш тизимига мослашишни талаб қилади.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, халқаро тажриба ипакчилик ва тутчиликни ривожлантириш кўп қиррали ёндашувни талаб этади. Илм-фан, ишлаб чиқариш ва бошқарув тизимининг уйғунлиги, интенсив агротехнологиялар, селекция ва биохавфсизлик чораларини кучайтириш орқали Ўзбекистон ипакчилик тармоғини янги босқичга олиб чиқиш мумкин. Бу жараёнларни Хитойнинг интенсив модели, Ҳиндистоннинг кооператив тизими ва Япониянинг юқори технологик ёндашуви миллий шароитга мослаштирилган ҳолда қўлланилса, тармоқнинг иқтисодий самарадорлиги, экспорт салоҳияти ва рақобатбардошлиги сезиларли даражада ошади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 12-avgustdagi “Qishloq xo‘jaligi sohasiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni yanada jadallashtirish orqali samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-130-son Farmoni.
2. Tucker, C. J. (1979). Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. *Remote Sensing of Environment*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0034425779900361>
3. Хақназарова У.У., Жумагулов Қ.А. Хитой халқ республикасида тут ипак қурти инкубаторияларига қўйладиган таблар.// Yangi O‘zbekistonda ipakchilik sohasining dolzarb muammolari va ularning innovatsion texnologiyalarga asoslangan ilmiy yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallar to‘plami.- Toshkent -2025. 227-233-b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15386662>
4. Зикирова М.О, Жумагулов Қ.А. Тут ипак қурти учун биологик фаол моддалар олиниши мумкин бўлган ўсимлик турлари ва уларнинг хусусиятлари // Yangi O‘zbekistonda ipakchilik sohasining dolzarb muammolari va ularning innovatsion texnologiyalarga asoslangan ilmiy yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallar to‘plami.- Toshkent -2025. 395-400-b.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471820>.
5. Исматуллаев Х.Т., Жумагулов Қ.А. Хориж тажрибаси асосида наводор тут барглари билан парваришланган тут ипак қурти уруғининг айрим репродуктив кўрсаткичлари // Yangi O‘zbekistonda ipakchilik sohasining dolzarb muammolari va ularning innovatsion texnologiyalarga asoslangan ilmiy yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallar to‘plami.- Toshkent -2025. 43-46-b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15375994>
6. Жумагулов Қ.А, Рўзиева М.И. Тут ипак қурти уруғини жонлантириш ва парваришlashда ақлли технологиялардан фойдаланиш самарадорлиги.//International Scientific and Practical Conference “Application And Development Of Smart Technologies In Agriculture” may 30, 2024. 541-544-б.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11482428>
7. Zikirova M.O., Jumag‘ulov Q.A. The Effect of Biologically Active Additives on the Duration of the Larval Period and Vitality Indicators of the Mulberry Silkworm. *American Journal of Botany and Bioengineering* Volume: 1 | Number: 10 (2024) Oct 254 ISSN: 2997-933. <https://doi.org/10.51699/ajbb.v1i10.242>